

VIRTUAL O‘YINLARNING YOSHLAR ONGIGA SALBIY TA’SIRI VA OQIBATLARI

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Ahmedov Abdulhay Toshto‘xtayevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Muhammadorifova Zahro Mirzohid qizi

Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

103-guruh talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda virtual o‘yinlar yoshlar orasida keng tarqalib, ularning hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bu o‘yin-larning yoshlar ongiga ta’sirini tahlil qilish ularning, shaxsiy rivojlanishi, psixologiyasi va ijtimoiy faoliyatiga qanday oqibatlar olib keli-shi masalasini o‘rganish muhimdir. Mazkur maqolada virtual o‘yinlarning yoshlar ongiga salbiy ta’sirlari va bu borada taklif etilgan yechimlar ko‘rib chiqiladi.

Annotation: Today, virtual games are widespread among young people and have become an integral part of their lives. Analyzing the impact of these games on the minds of young people is important to study the consequences of their personal development, psychology and social activities. This article examines the solutions proposed in this regard.

Аннотация. Сегодня виртуальные игры получили широкое распространение среди молодежи и стали неотъемлемой частью их жизни. Анализ влияния этих игр на сознание молодых людей важен для изучения последствий их личностного развития, психологии и социальной деятельности. В данной статье рассматривается негативное влияние виртуальных игр на сознание молодежи и предлагаемые в этом отношении решения.

Kalit so‘zlar. Virtual, virtual olam, virtual o‘yinlarning zarari, moslashishi, odatlanish, kompyuter o‘yinlari, ro‘lli o‘yinlar, virtual o‘yinlarning yoshlarga ta’siri.

Key words. Virtual, virtual world, harm of virtual games, adaptation, addiction, computer games, role-playing games, impact of virtual games on young people.

Ключевые слова. Виртуал, виртуальный мир, вред виртуальных игр, адаптация, зависимость, компьютерные игры, ролевые игры, влияние виртуальных игр на молодежь.

Kirish. Bugungi texnologik davrda virtual o‘yinlar egallamoqda. Ushbu o‘yinlar nafaqat ko‘ngilochar vosita, balki ta’lim, kommunikatsiya, strategiya va hatto ijtimoiy o‘zgarishlarni shakllantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Virtual o‘yinlar haqida to‘liqroq tushuncha hosil qilish uchun, ularning turli jihatlarini batafsil yoritib o‘tamiz.

Virtual o'yinlar – bu o'yinchilar kompyuter yoki boshqa qurilmalar orqali o'ynaydigan, grafik va interaktiv muhitga ega raqamli o'yinlardir.⁴⁶ Bu o'yinlar turli janrlarda, masalan, aksion, sarguzasht, sport, strategiya, simulyatsiya va boshqalarda bo'lishi mumkin. Virtual o'yinlarning asosiy afzalliklari o'yinchilarga real hayotda amalga oshirib bo'lmaydigan tajribalarni boshdan kechirish imkoniyatini berishi va ijtimoiy o'zaro ta'sirlar yaratishdir.⁴⁷

Virtual o'yinlar quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi:

1. Kompyuter va konsol o'yinlar: Bu o'yinlar kompyuter yoki maxsus o'yin konsollarida o'ynaladi. Masalan, Play station, Xbox, va Nintendo kabi qurilmalarda.

2. Mobil o'yinlar: Smartfon va planshet kabi mobil qurilmalarda o'ynaladigan o'yinlar. Ular qulayligi va ko'p funktsionalligi bilan ajralib turadi.

3. VR (virtual reallik) o'yinlari: Ushbu o'yinlarda o'yinchilar VR quloqchinlari orqali o'yin dunyosiga kirishadi va o'zlarini haqiqiy virtual muhitda his qilishlari mumkin.⁴⁸

Virtual o'yinlarning turlari:

1. Sarguzasht o'yinlar: Bunday o'yinlarda foydalanuvchi turli joylarni kashf etadi, vazifalarni bajaradi va hikoyani davomiga hissa qo'shadi. Bunga misol: "Zelda" kabi o'yinlar misol bo'ladi.

2. Aksiyaviy o'yinlar: Bu o'yinlar tezkor harakat va reflekslarni talab qiladi. Aksiyaviy o'yinlar ko'pincha jang va qurollardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Misol tariqasida "Call of Duty" kabi o'yinlar.

3. Strategiya o'yinlari: Ushbu o'yinlarda foydalanuvchi o'z fikrlash va rejalashtirish qobiliyatidan foydalanadi. "Civilization" va "Starcraft" strategiya o'yinlariga yaxshi misol bo'la oladi.

4. Simulyatorlar: Haqiqiy hayotni imitatsiya qiluvchi o'yinlar bo'lib, ular turli vaziyatlarni boshqarish imkonini beradi. "The Sims" kabi o'yinlar simulyatsiyaga kiradi.

5. Ta'limiy o'yinlar: Ushbu o'yinlar yoshlar va kattalarga bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. "Brain Age" va "Duolingo" kabi ta'limiy o'yinlar bilim berishga qaratilgan.

6. Sport o'yinlari: Real sport turlarini virtual shaklda taklif qiluvchi o'yinlar, masalan, "FIFA" va "NBA 2K" kabilar.

Ro'lli o'yinlar (Role-playing games yoki RPG) — bu o'yinlarda o'yinchi o'zigaberilgan personaj rolini bajarib, uning o'rniga qaror qabul qiladi va uning vazifalarini bajaradi. RPG janriga kiruvchi o'yinlar turli hikoya chizig'iga, qiyinchilik darajalariga va o'yin jarayoniga ega bo'lishi mumkin.⁴⁹

Ro'lli o'yinlarning asosiy xususiyatlari:

⁴⁶ Amirov D.M. Axborot- kommunikatsiya texnologiyalari lug'ati.

⁴⁷ www.webofscience.com-Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi.

⁴⁸ Burxanov X.M Internet xavfsizligini ta'minlashda milliy segment faoliyatining sotsiologik jihatlari. Diss.Avtoreferat.

⁴⁹ Shermuhammedova A.U. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning shakillanishi tendensiyalari va xususiyatlari.

1. Personaj yaratish va rivojlantirish: O'yinchi o'ziga personaj tanlaydi yoki uni o'zi yaratadi. O'yin davomida personajning mahoratlari, kuchi, mahorati va boshqa xususiyatlari rivojlanadi.

2. Hikoya chizig'i: RPG o'yinlar odatda kuchli hikoya chizig'iga ega bo'ladi. Bu o'yinchi rol o'ynab, hikoyaning bir qismi sifatida qarorlar qabul qilishi va vazifalarni bajarishi mumkinligini anglatadi.

3. Ochiq dunyo: Ko'plab RPG o'yinlar o'yinchiga erkin harakatlanish imkonini beradi, ya'ni o'yinchilar katta dunyoni o'zlari izlaydi, tadqiq qiladi va uni o'rganadi.

4. Tanlovlar va oqibatlar: O'yin davomida qabul qilingan qarorlar personaj va hikoyaga ta'sir qiladi. Har bir tanlov o'yin natijasiga ta'sir qilishi mumkin.

Ro'lli o'yinlarning ijobiy ta'siri:

1. Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish: Ro'lli o'yinlar o'yinchilardan strategik qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishni talab qiladi, bu esa tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

2. Ijtimoiy ko'nikmalarni oshirish: Ko'p foydalanuvchili RPG o'yinlarda jamoaviy ishlash muhimdir, bu esa o'yinchilarda jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Ertak yaratish: Ko'pgina RPG o'yinlar ijodiy, chiroyli hikoyalar va fantastik dunyolarni o'rganishga undaydi, bu yoshlarning tasavvur doirasini kengaytirishi mumkin.

Salbiy ta'siri:

1. Vaqt sarfi va qaramlik: Ro'lli o'yinlar murakkab hikoyalar va katta dunyo bilan o'yinchilarni uzoq vaqt o'yin ichida ushlab qoladi, bu esa vaqtning ko'p qismini o'yinga sarflashga olib keladi va qaramlikka sabab bo'lishi mumkin.

2. Yolg'onchi dunyo va o'zlikni yo'qotish hissi: Ba'zan yoshlar virtual personaj hayotiga haddan tashqari berilib ketib, real hayotdagi qiyinchiliklarni unutishi yoki haqiqatdan uzilib qolishi mumkin.

3. Zo'ravonlik va aggressiya: Ayrim RPG o'yinlar zo'ravonlikka asoslangan bo'lishi mumkin, bu esa o'yinchi psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Virtual o'yinlarga moslashish va odatlanish jarayoni inson psixologiyasi va nevrologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon, ayniqsa, yoshlar va o'smirlar orasida kuzatiladi va ba'zi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.⁵⁰

Moslashish jarayoni:

1. Qiziqish uyg'otish: Virtual o'yinlar rang-barang grafikalar, dinamik voqealar, mukofotlar va darajalar orqali o'yinchilarda kuchli qiziqish uyg'otadi. Bu qiziqish, o'z navbatida, o'yinchining o'yinga tez moslashishiga olib keladi.

2. Mukofot va rag'bat: Ko'p o'yinlarda yutuqlar, yangi darajalar va mukofotlar mavjud bo'lib, bu o'yinchilarning miyasida dopamin (mukofot va zavq gormoni)

⁵⁰ Xamidova R.F. Media savodxonlik va axborot madaniyati. O'quv qo'llanma.

ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Bu esa o'yinchilarda tezkor ravishda mukofotga ega bo'lish istagini uyg'otadi va ularni o'yinga bog'laydi.

3. Tengdoshlar ta'siri: Yoshlar ko'pincha do'stlari yoki internetdagi tanishlari orqali yangi o'yinlardan xabardor bo'lib, ular bilan o'ynashga harakat qilishadi. Bu ijtimoiy ta'sir orqali o'yinlarga moslashish jarayoni yanada tezlashadi:

Odatlanish jarayoni:⁵¹

1. Davomiy qiziqish va qaramlik: Uzluksiz ravishda virtual o'yinlarni o'ynash qaramlikka olib kelishi mumkin. O'yinlar orqali doimiy rag'bat olish odat tusiga kirib, boshqa faoliyatlardan zavqlanish kamayadi.

2. Vaqtni noto'g'ri boshqarish: Odatlanish jarayonida o'yinchi vaqtdan unumli foydalanmay, boshqa faoliyatlarga, o'qishga yoki jismoniy faoliyatga kamroq vaqt ajratadi.

3. Stress va bezovtalik hissi: Ba'zi o'yinchilar o'yinda yutqazish yoki kutilgan natijaga erishmaslik holatida stress yoki asabiylashish hissini his qilishadi, bu esa o'yinlarda yana ham ko'proq vaqt o'tkazishga turtki bo'ladi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, virtual o'yinlarning nazoratsiz ta'siri yoshlarning rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazadi. Shu sababli, yoshlarni o'yinlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanishga o'rgatish, ularning vaqtini samarali rejalashtirishni yo'lga qo'yish, ular uchun sog'lom muhit yaratish muhim ahamiyatga ega. Virtual o'yinlarga moslashish va odatlanish jarayoni qiziqarli bo'lishiga qaramay, u muvozanat bilan boshqarilishi kerak. Yoshlar uchun cheklangan vaqt va boshqa muqobil faoliyatlarga e'tibor qaratish sog'lom va balansli hayot kechirishga yordam beradi. Ro'lli o'yinlar yoshlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin me'yoridan oshirilsa, salbiy oqibatlarga olib kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli, vaqtni to'g'ri taqsimlash va o'yinning sifatiga e'tibor berish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ya.Mamatova. S.Sulaymanova. O'zbekiston media ta'lim taraqqiyoti yo'lida.
 2. Yaxyo, Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan himoya. Yordamchi qo'llanma.
 3. Amirov D.M. Axborot- kommunikatsiya texnologiyalari lug'ati.
 4. Burxanov X.M Internet xavfsizligini ta'minlashda milliy segment faoliyatining sotsiologik jihatlari. Diss.Avtoreferat.
 5. Shermuhammedova A.U. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning shakillanishi tendensiyalari va xususiyatlari.
 6. Xamidova R.F. Media savodxonlik va axborot madaniyati. O'quv qo'llanma. Axborot manbalari
1. www.webofscience.com-Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi.
 2. www.scopus.com- Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi.
 3. <http://uz.wikipedia.org/wiki/Internet>.

⁵¹ Xamidova R.F. Media savodxonlik va axborot madaniyati. O'quv qo'llanma.